

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ В УНИВЕРСИТЕТАХ КЫРГЫЗСТАНА

Абдимомунова А.О.¹, Самсалиев А.М.²

Аннотация:

В условиях быстро меняющегося мира цифровизация становится ключевым фактором развития образовательных систем. Она не только трансформирует подходы к обучению, но и влияет на качество образования и его устойчивость в различных социальных и экономических контекстах. В данной статье рассматриваются основные аспекты цифровизации образования, их влияние на качество образовательных услуг и устойчивость системы в целом. Цифровизация образования в высших учебных заведениях Кыргызстана становится важным направлением для повышения качества образования и адаптации к современным требованиям. В условиях глобализации и технологических изменений необходимость в цифровых навыках возрастает, что требует пересмотра традиционных методов обучения.

Ключевые слова: высшие учебные заведения, цифровизация, распоряжение, качество образования, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), образовательный процесс.

doi: <https://doi.org/10.2024/ghtgow71>

Цифровизация образования в высших учебных заведениях Кыргызстана становится важным направлением для повышения качества образования и адаптации к современным требованиям. В условиях глобализации и технологических изменений необходимость в цифровых навыках возрастает, что требует пересмотра традиционных методов обучения. Цифровизация образования включает в себя различные аспекты качества, начиная от организационных вопросов, технологической инфраструктуры и заканчивая педагогическими подходами.

Авторами установлено, что цифровое образование играет важную роль в Кыргызстане из-за широкого использования современных технологий и революционных изменений в образовательном секторе. Учебные заведения по всей стране начали внедрять современные методы передачи знаний соискателям, включая смарт-доски, LCD-проекторы и т.д.

Заведения высшего образования превратились на развивающиеся технологические центры и придающие навыки будущему. Государства и институты реагируют на эти изменения и проводят активную политику развития цифровой инфраструктуры и образования в т.ч. Авторами проанализированы Распоряжения, Платформы, Форумы, которые должны обеспечить качественное развитие цифрового движения в учебных заведениях. Отмечено, что в Кыргызстане цифровизация была принята одним из приоритетов государственной политики в 2019 г. Инициатива «Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики 2018-2040» утверждена решением Совета безопасности Кыргызской Республики №2 от 14 декабря

¹ Абдимомунова А.О., к.ф.н., доцент кафедры филологического и социально-экономического образования Педагогического института КНУ им. Ж.Баласагына

² Самсалиев А.М., старший преподаватель, магистр по направлению лингвистика, кафедра перевода и переводоведения ИИЯ КНУ им. Ж.Баласагына

2018 года. Концепция «Цифровой Кыргызстан 2019-2023» определяет структуру, систему управления и основы процесса цифровизации страны. Соответственно к инициативам развития высшего образования, вузы должны активно применять цифровые инструменты и к 2032 году должны перейти к новым цифровым моделям обучения; создать условия обеспечения конкурентоспособности образовательной и научно-исследовательской деятельности [5,6].

Определено, что основными задачами, стоящими перед вузами КР, являются: цифровизации внутренних процессов в учебных заведениях отдельно; развитие цифрового маркетинга для взаимодействия разных групп (преподавателей, соискателей, администрации, абитуриентов); развитие цифровой компетентности соискателей и преподавателей.

Анализ исследований определяют основные приоритетные позиции развития информационного общества в нашей республике на основе интеграции в мировые процессы цифровизации. Основные задачи системы образования на данном этапе являются:

- внедрение цифрового образования в общую систему образования;
- развитие IT-образования и подготовка высококвалифицированных IT-специалистов;
- цифровые навыки для всего населения, в том числе для уязвимых групп;
- развитие национального цифрового контента на государственном (кыргызском) языке.

Предыдущие исследования свидетельствуют о том, что общие стратегии в высших учебных заведениях, направленные на цифровизацию для преподавания и обучения, все еще отсутствуют или неполные. Несмотря на недостатки с 2021 года регистрация абитуриентов в высших и средних профессиональных учебных заведениях проводится через информационную систему «Абитуриент онлайн». Система позволяет абитуриентам упростить процесс поступления. Так, не выезжая из дома к месту расположения учебного заведения, абитуриент может подать документы в онлайн-режиме. В 2021 году стала функционировать Информационная система для поступления в зарубежные вузы «Студенты за рубежом» для организации конкурсов через Министерство образования и науки Кыргызской Республики. В 2022 году в информационную систему «Абитуриент онлайн» внедрен модуль для приема абитуриентов в профессиональные лицеи. Впервые приемная кампания в профессиональные лицеи организована в онлайн формате. С 2022-2023 учебного года иностранные граждане могут подавать заявку для обучения в вузах КР через систему «Цифровой контракт» [6].

Изложение основного материала исследования. В настоящее время информационные и цифровые средства и технологии быстро развиваются и они становятся все более и более важными в науке, технике, экономике, образовании, политике, обществе и окружающем среде. Цифровизация присутствует во всех сферах современной жизни, и высшее образование не исключение. Важно понимать комплексное влияние цифровизации на все составляющие высшего образования – от развития цифровой компетентности у соискателей высшей образования, преподавателей и персонала университетов в развитии цифровой инфраструктуры заведений высшего образования. Актуальные вопросы влияния цифровизации на экономику и общество рассматривались 22-27 ноября 2021 г. в ОАЭ на Глобальном саммите по вопросам производства и индустриализации (GMIS) по теме «Перестройка обществ: перепрофилирование цифровизации для процветания». Саммит собрал чиновников, отраслевых лидеров и экспертов для обсуждения наилучших способов подготовки к восстановлению после Covid-19 и определение роли промышленного сектора в ускорении этого восстановления.

На сегодняшний день в вузах Кыргызстана наблюдается увеличение использования цифровых технологий. Множество учебных заведений внедряют электронные образовательные платформы, что позволяет облегчить доступ к образовательным ресурсам и обеспечить гибкость в обучении. Индекс цифрового внедрения в Кыргызстане в 2016 г. составил 0,49 баллов и занял 96-е место из 183 стран [9].

Таким образом, цифровизация в образовании позволяет шире оказывать услуги, более качественно обеспечивать связь между соискателями, распространять и использовать технологии для преподавания и обучения. При введении цифровизации в образовательный процесс учебного заведения важно критически осмыслить через призму задачи «совершенствования преподавания», какие именно цифровые платформы и инструменты целесообразно использовать. Ведь чрезвычайно важна поддержка университетов в целом, и преподавателей в частности, в развитии институциональной способности по совершенствованию преподавания и профессионального развития [8].

Выводы. Преподавание и обучение в современном вузе меняется не только под давлением вызовов, рисков, требований пространства и времени, но также и людей: преподавателей, соискателей, лидеров, способных изменять учебные заведения и вместе с ними делать лучше и наш мир. В КР сейчас есть все ключевые условия, которые позволяют говорить о потенциальной успешности цифровизации в высших учебных заведениях.

Цифровизация образования в вузах Кыргызстана открывает новые возможности для студентов и преподавателей. Тем не менее, для успешной реализации этих изменений необходимы комплексные меры, направленные на преодоление существующих барьеров. Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс может значительно повысить качество образования и подготовить студентов к требованиям современного рынка труда.

Список использованной литературы:

[1]. Программа Правительства Кыргызской Республики по внедрению «Электронного Правительства» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://ict.gov.kg/index.php?r=site%2Fproject&cid=17&pid=60#p1> (дата обращения: 12.07.2020).

[2]. Bykov V. Yu., Leshchenko M. P. *Digital Humanistic Pedagogy: Relevant Problems of Scientific Research in the Field of Using ICT in Education. Information Technologies and Learning Tools*. 2016. Vol. 53, № 3. Pp. 1-17.

[3]. Абдимомунова, А. О., Э. Э. Азмиева, and А. М. Самсалиев. "Закат английского языка как глобального языка." *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit*. 2024

[4]. Абдимомунова, Апал, Дилбар Алимджанова, and Умида Бургутова. "Этнокультурные исследования сходства и различия вопросительных предложений на кыргызском и английском языках." *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit*. 2024.

[5]. Abdimomunova, Apal, Albina Madaeva, and Saltanat Usonova. "Methods of teaching english as a foreign language." *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit*. 2024.

[6]. Абыдынова, Ш., Самсалиев, А. М., & Абдимомунова, А. О. (2024, May). *Творческие методы обучения иностранных языков и их применение*. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 199-201).

[7]. *Biynazarova N. et al. The Use of Interactive Techniques, Role-Playing Games, and Dramatization to Increase Linguistic Creativity and Motivation of Students //Jurnal Arbitrer. – 2024. – Т. 11. – №. 3. – С. 360-372.*

[8]. *Begmatova, D., and D. Alimjanova. "Author's Pedagogical technologies in medical universities." Science and innovation 3.В9 (2024): 14-17.*

[9]. *Юлдашова, Надира Эгамбердиевна, Дониёр Бердиев, and Умида Бургутова. "Взаимосвязь метаболического синдрома и здорового питания у студентов-медиков." tadqiqotlar. uz 48.2 (2024): 183-189.*

[10]. *Юнусов, Худайназар Бекназарович, Дониёр Бердиев, and Дилбар Негматовна Алимджанова. "Анализ состояния экологии и гигиены водных ресурсов в самаркандской области." tadqiqotlar. uz 48.2 (2024): 39-46.*